

medo generalizado. Mais e mais cobertura jornalística alimentou uma “cascata de medo”. No auge da histeria, pessoas perguntavam se era seguro derramar suco de maçã no ralo ou o correto seria levá-lo a um depósito de lixo tóxico.

Figura 1. Molécula reguladora de crescimento de plantas, a daminozida. As esferas representam os átomos: hidrogênio (branco), carbono (preto), oxigênio (vermelho), nitrogênio (azul). Fonte: Science Photo Library / Alamy Stock Photo.

O consumo de maçã despencou. Apesar de a pesquisa subsequente concluir que o Alar apresenta um risco baixíssimo, a quimiofobia já havia se instalado na mente das pessoas. Essa história mostra que *nossa mente é incapaz de lidar com pequenos riscos: ou os ignoramos completamente ou atribuímos peso demais a eles* [9]. A preocupação não acompanha sensivelmente a probabilidade de dano. Você imagina o numerador — a trágica história no noticiário — e não pensa no denominador, que inclui muitos casos seguros.

Referências

- [1]file:///C:/Users/user/Downloads/FoodSecuritypaper.pdf
- [2]<https://www.panna.org/resources/ddt-story>
- [3]<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3340992/>
- [4]<https://www.scientificamerican.com/article/ddt-use-to-combat-malaria/>
- [5]https://www.amazon.com.br/Factfulness-Reasons-Things-Better-English-ebook/dp/B0769XK7D6/ref=asc_df_B0769XK7D6/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379727426149&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=17426577637422134042&hvponetw=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvllocint=&hvllocphy=1001706&hvtargid=pla-

590431779088&psc=1

[6]<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000139578>

[7]<https://blogs.scientificamerican.com/the-curious-wavefunction/how-to-recognize-and-talk-to-a-chemophobe/>

[8]<https://science.sciencemag.org/content/244/4906/755.2>

[9]<https://www.amazon.com/Thinking-Fast-Slow-Daniel-Kahneman/dp/0374533555>.

Sergio Da Silva é professor titular do Departamento de Economia da UFSC e pesquisador do CNPq. Vem ingerindo ultimamente Aflatoxina B1 em doses não letais — esperemos — juntamente com o amendoim.

Website: <https://works.bepress.com/sergiodasilva/>

Absurdidades Quânticas

Glauco Régis Nagurniak |

DOI: 10.5281/zenodo.10719015

Por que tentam banalizar a física-quântica? Esse é um ensaio sobre a sua descontextualização.

As teorias mecânico-quânticas são exemplos de lei limite, sendo assim, seus modelos podem ser aplicados para explicar um sistema somente até o limite de determinada condição. No caso da mecânica quântica, essa condição é o confinamento de partículas a regiões muito pequenas do espaço; nesta situação, a matéria deixa seu comportamento contínuo e passa a exibir um comportamento discreto. Um dos grandes cientistas que conseguiu criar um modelo que expressasse a discretização dos níveis energéticos da matéria foi Erwin Schrödinger. Sua equação permitiu a simplificação de um cálculo de elevada complexidade para uma equação diferencial de segunda ordem, a qual era possível de resolver analiticamente para sistemas simples, como o átomo de hidrogênio [1]. Além de um algebrismo

simplificado, sua equação explica fenômenos observados experimentalmente, como medidas espectroscópicas de átomos bem como propriedades puramente quânticas, como o momento magnético intrínseco do elétron. Ademais, a coerência da equação de Schrödinger com a física clássica torna-se flagrante quando demonstrado que, após os limites superiores da quantização, a equação se resume à equação de Newton para o movimento.

Além da quantização necessitar de um algebrismo que proporcione a expressão do caráter discreto da matéria, o que por si só já dificulta a compreensão, há um outro aspecto que torna essa área mais obscura, a falta de representação macroscópica. São várias as situações onde há a falta de correspondência com o mundo macroscópico como, por exemplo, o momento magnético intrínseco do elétron, a dualidade onda partícula, o colapso da função de onda, o princípio da incerteza de Heisenberg e a interpretação da função de onda de Max Born, etc. Todos esses fenômenos, teorias e paradoxos, bem como as formas de explicá-los e modelá-los, propiciou o desenvolvimento de interpretações distorcidas ou errôneas.

No período entre 1960 e 1980, o movimento de contracultura do New Age apropriou-se de termos,

representações e hipóteses quânticas para explicar fenômenos místicos, psíquicos e parapsicológicos. Em 1984, já havia a denúncia [2] desta apropriação e uso irregular sobre a interação entre a mente e a matéria, tais como efeitos de telecinésia, projeção psíquica e consciência expandida, tudo isso baseado em interpretações descontextualizadas do teorema de Bell.

Ironicamente, o próprio Erwin Schrödinger em seu livro *What is life?* [3], dedicado ao público geral, traz em seus últimos capítulos as suas percepções sobre a vida e a consciência. Apesar da autoridade científica que Schrödinger foi e até hoje é, em seu livro (diferentemente dos seus artigos científicos) fica clara a proposta meramente especulativa de temas transcendentais. É uma pena que tal distinção entre ciência e opinião não é mais um princípio balizador.

Desde a década de 90, há uma vertente ideológica que usa levemente os termos da mecânica quântica para explicar o comportamento humano, mercado financeiro, religião, arte e, até mesmo, nutrição! Neste marketing gerado pelo ativismo quântico, o mercado toma imenso proveito. Hoje em dia, desde as gondolas de supermercados, onde é vendido *sal quântico*, até as lojas de utensílios domésticos, há uma imensa quantidade de itens que "fazem uso" do termo - mecânica quântica - para o autobenefício. Nas lojas de cuidado pessoal, a inaccuracy e o mau uso do termo 'quântico' chegam a se confundir com práticas similares ao charlatanismo e/ou curandeirismo, haja vista a existência de uma grande quantidade de terapias providas por suplementos alimentares, extratos aromáticos, insensos, produtos de uso tópico, cristais e, até mesmo, um '*colírio quântico*'.

Por fim, usar a mecânica quântica em escalas que fogem das dimensões atômicas/moleculares, bem como usar dos paradoxos e analogias quânticas para explicar situações transcendentais além de desconexo é, no mínimo, desonesto.

Referências

- (1) Eisberg, R. M., and Resnick, R. Física quântica: átomos, moléculas, sólidos, núcleos e partículas. 1ª ed.; Elsevier, Rio de Janeiro- RJ, 1979.
- (2) Shore. E. Quantum Theory and the Paranormal: The Misuse of Science . The Skeptical Inquirer, v. 9.; 24-35, 1984.
- (3) Schrödinger, E.; *What is life? The Physical Aspect of the Living Cell*. 1ª ed.; Cambridge University Press, Cambridge- UK, 1944.

Glauco Régis Nagurniak nasceu em 21 de agosto de 1989 em Porto União - SC. Possui o título de Licenciatura Plena em Química pela extinta Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de União da Vitória (FAFI-UV). É mestre em Ciências (Química: Físico-Química) pelo Instituto de Química da USP de São Carlos (IQSC-USP). É doutor em Química pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Realizou um estágio de pós-doutoramento em Física da matéria condensada no Instituto de Física da Universidade Federal de Pelotas (UFPeL). Atualmente é professor substituto no departamento de Química na Universidade Federal de Santa Catarina Campus Blumenau (UFSC-BLU).

